

В.Д. Жидченко

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,*

Донецк, Донецкая Народная Республика

V.D. Zhidchenko

Donetsk Academy of Management

and state service at Head of the Donetsk People's Republic,

Donetsk, Donetsk People's Republic

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДНР

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF THE DPR ECONOMY

Аннотация. В статье рассмотрена степень влияния информационных технологий на развитие экономики ДНР в связи с развитием в интернет-пространства. Выявлены проблемы перехода к информационному обществу и опыт их решения в других странах на основе интернет-платформ.

Ключевые слова: информационные технологии, экономика ДНР, интернет-экономика

Abstract. The article considers the degree of influence of information technologies on the development of the DPR economy in connection with the development of the Internet space. The problems of transition to the information society and the experience of solving them in other countries on the basis of Internet platforms are identified.

Keywords: information technologies, DPR economy, internet economy

Постановка проблемы. Одним из важнейших процессов развития современного общества является формирование информационной цивилизации. Происходит ускоренное совершенствование передачи, обработки, хранения и применения информации, изменяются методы работы с новыми знаниями, расширяются области использования компьютерно-информационных технологий. Основной задачей развития информационных технологий остается трансформация новых научных знаний в конкретные преобразования экономических, социальных, экологических и иных процессов жизни людей. Практическое применение формализованных технологических методов и средств автоматизации информатизационных потоков создает эффект экономии времени, уменьшения затрат труда и материальных ресурсов практически во всех видах жизнедеятельности. Информационные технологии в экономике дают возможность эффективно и оперативно обработать, анализировать, прогнозировать и моделировать большой объем экономически важных знаний и сведений, передавать их в минимальные сроки, на большие расстояния.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Исследованию

влияния информационных технологий на развитие экономики посвящены труды таких ученых-экономистов, как Абдуллаев А.А., Будянский П.С., Матвейкин И.В.[3, 4, 5].

Цель исследования заключается в определении степени влияния информационных технологий на развитие экономики ДНР.

Основные результаты исследования. В настоящее время еще не получили широкое распространение ведомственные специализированные программно-аналитические комплексы и информационно-аналитические системы для решения задач планирования и анализа производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности государственного регулирования информационной безопасности отрасли связи, оценки качества обслуживания экономики и населения Республики различными видами средств связи и компьютерных программ [5]. Координация процессов формирования информационных массивов в Единой системе Республики отсутствует.

Разновидностью компьютерной информации является электронный документ, зафиксировавший необходимые сведения на машинном носителе или передаваемый по телекоммуникационным каналам. В последние годы такой документ занимает все большее информационное пространство в деятельности законодателей, менеджеров, экономистов, предпринимателей и др. работников [2]. Содержащаяся в данном документе информация служит необходимым ресурсом управленческой, научной, экологической, социальной, образовательной и других видов деятельности. Доступ к подобным документам может быть ограничен или свободен, что регулируется соответствующими Законами [6, 2].

Современные информационные технологии и компьютерные программы Excel, 1С и отраслевые разработки по автоматизации расчетов экономических показателей помогают принимать рациональные, реже оптимальные, управленческие решения. Одной из проблем в достижении экономического эффекта оптимизации управленческих действий является, на наш взгляд, затруднение в составлении алгоритмов и моделей хозяйственных и социальных процессов. Помочь в этом деле экономистам и менеджерам предприятий (предпринимателям), социальным и экономическим службам местного самоуправления и государственных учреждений, анализирующих большой объем статистической, бухгалтерско-финансовой, производственной и социальной информации, призваны программисты и ученые университетов, научно-исследовательских и консалтинговых учреждений. В стандартах и положениях по статистическому и бухгалтерскому учету и анализу хозяйственных процессов, банковской, налоговой и страховой деятельности, социальной работе и др. важно помещать типовые и примерные модели и алгоритмы экономических расчетов с использованием современных компьютеров и программ.

Способ построения компьютерной модели определяется используемым для этой цели программным обеспечением. На данном этапе цифровизации экономики РФ наиболее доступным средством является табличный процессор, входящий в пакет офисных приложений операционных систем

MicrosoftWindows [6]. Данный процессор не требует от менеджеров и экономистов знаний в области программирования и алгоритмизации, но позволяет автоматизировать процессы обработки большого объема информации, подготовки требуемой математической, графической и др. модели статистического анализа и оптимизации сложных расчетов по планированию и прогнозированию деятельности хозяйствующего субъекта.

В современных условиях формирования деловых отношений на информационном рынке все шире распространяются новые компьютерно-информационные системы и платформы, позволяющие правильно принимать финансово-экономические, маркетинговые и другие управленческие решения (например, бюджетирование, мониторинг освоения денег, глобальное планирование, оперативное маневрирование вещественными ресурсами, персоналом, комплексная оценка экономической ситуации, выбор приоритетных направлений управленческих действий). Для этого используется информация о внешних для организации явлениях (рынке, конкурентах, рейтинге и т.п.) и о внутренних процессах и показателях социально-экономической деятельности [5].

С расширением беспроводной сети Интернет (Wi-Fi, 3G, 4G, 5G и др.) и применением усовершенствованных персональных компьютеров объем и скорость получения и обработки необходимой информации значительно возросли, что вызвало развитие электронного бизнеса. Сферами его применения являются платежи в реальном времени, связь и электронная торговля, сделки на фондовой бирже, страховые и банковские операции, IP-телефония и др. Интернет обеспечивает удобные и простые условия ведения коммерческих отношений между бизнесом (продавцом) и конечным потребителем (модели B2B и B2C). В частности, клиентами B2B-компаний являются другие предприятия; предметом продаж могут быть средства производства, услуги, аутсорс, программный продукт. Количество клиентов ограничено. По модели B2C производители (консультационный центр, прокат авто, салон красоты, интернет-магазин и др.) продают товары и услуги клиентам для личного пользования. Предложения здесь максимально универсальные, внимание сосредоточено не на конкретных потребителях, а на потребностях целых групп людей. Успех в экономической сделке во многом обусловлен удачной рекламной кампанией и хорошим сервисом. Но успех сдерживает конкуренция.

В последние годы сфера экономических отношений между производителями и государственными органами и учреждениями (частно-государственное партнерство) развиваются на основе платформы B2G. Отношения здесь четко регламентированы законодательством страны; объектом сделок выступают госзакупки. Спецификой данных отношений являются: стабильность бизнес-отношений, тендерная схема закупок, привлечение админресурса, зависимость от госбюджета (государство – инициатор закупок), сложная система расчетов и структура механизма принятия решений. Важность указанных сделок определяется тем, что бизнес инвестирует средства в различные государственные проекты, что улучшает

условия решения комплексных социально значимых задач. Однако, несмотря на сложности ведения экономических взаимоотношений в данном секторе хозяйствования, общество получает ряд преимуществ: работа с крупными заказами, по четкому алгоритму, на основе долгосрочного планирования.

С моделью отношений B2G много общего имеет тип отношений «потребитель - потребитель» (C2C). Особенностью модели C2C является быстрая смена ролей. Возможность работать в режимах онлайн и офлайн, небольшой объем заказов при большом количестве покупателей. Посредниками в таких сделках часто выступают торговые площадки или газеты с объявлениями, электронные СМИ, аукционы.

В каждой модели экономических отношений существуют риски. С использованием современных информационно-компьютерных технологий риски всегда будут меньше, а финансовый успех – ощутимее. Прогрессивным примером уменьшения экономических рисков является применение информационной системы ERP (EnterpriseResourcePlanning), позволяющей выполнять комплекс задач по управлению предприятием на основе более точного планирования, учета, контроля и анализа материальных и финансовых средств, человеческих ресурсов и производственных мощностей [4, 5]. Преимуществом данной информационно-компьютерной системы является возможность оперативно контролировать выполнение планов и вносить необходимые коррективы в текущую деятельность компании. Однако изменения производственной ситуации и стохастичность деловых процессов, отсутствие объективной информации об использовании технического обеспечения, недостаточная диагностика протекания функций управления финансами, кадрами, закупками и сбытом указывают на то, что информационная система по-прежнему рассматривается как вероятностная модель с фактором неопределенности ряда возникающих ситуаций в управлении и недостаточно упорядоченной структурой процессов информатизации компании.

Выводы. В условиях усиления конкуренции и усложнения рыночных отношений потребность всех субъектов хозяйствования в получении необходимой информации ускоренно возрастает. Данная потребность привела к революционному этапу информатизации общества на основе электронных средств передачи информации, возникла информационная индустрия. Использование инновационного информационного продукта стало движущей силой развития общества, позволяющей любой организации широко использовать оперативную информацию для быстрого осуществления текущих сделок и управления хозяйственной деятельностью с наименьшими издержками. В настоящее время ощущается усиление внимания органов власти и предпринимателей к формированию промышленной политики на микро- и макроуровнях, к организации мониторинга развития районов, отраслей и компаний, стратегического и внутрифирменного планирования. Проблемами в эффективном использовании информационных технологий являются: недостаточный уровень технического программного оснащения пользователей

информационных ресурсов и их знаний в сфере моделирования и анализа хозяйственных процессов.

Список литературы

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы. – Донецк, 2018. – Ч.1. – с. 203-212
2. Закон Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации».[Электронный ресурс]: - Режим доступа:<http://mondnr.ru/dokumenty/zakony/send/6-zakony/1976-zakon-o-sredstvakh-massovoj-informatsii>
3. Лошинская Е.Н. Инвестиционные проблемы создания новых рабочих мест. / Е.Н. Лошинская, Я.Г. Кабанова. / Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты Четвертой международной научно-практической конференции, г. Горловка 29 марта 2019г. /отв. ред. Е.П.Мельникова, Е.Ю. Руднева, О.Л. Дариенко. Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Горловка: АДИ ДОННТУ, 2019. – 664с., С.335-342. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38192526>
4. Абдуллаев А.А. Информационные технологии в экономике и бизнесе / А.А. Абдуллаев // X Международная студенческая научная конференция. Студенческий научный форум – 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018009881>
5. Будянский П.С. Роль информационных технологий в современной экономике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf
Матвейкин И.В. Информация как основной ресурс в управлении предприятием / И.В. Матвейкин, В.В. Извозчикова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2018. - № 1 – с. 236-239.
6. Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.[Электронный ресурс]: - Режим доступа:<https://www.alta.ru/tamdoc/06fz0149/>